

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА LPL (RS328) С РИСКОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА**LPL (rs328) GENI POLIMORFIZMINING MIYANING SURUNKALI ISHEMIYASI RISKI BILAN ALOQASI****ASSOCIATION OF LPL GENE POLYMORPHISM (RS328) WITH THE RISK OF CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA***Шадманова Лола Абдужалиловна*<https://orcid.org/0009-0003-2040-060X>*Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников*

Аннотация. В данной статье отражены результаты исследования, направленные на изучение связи полиморфизма гена LPL (rs328) с развитием хронической ишемии мозга (ХИМ) I–II стадий и особенностями липидного обмена у пациентов. В исследование включены 132 человека, из них 66 пациентов с ХИМ I–II стадии и 66 здоровых лиц контрольной группы. Выполнено генотипирование rs328 методом ПЦР и анализ липидного профиля крови. Установлено, что носительство аллеля G связано с достоверным повышением уровня триглицеридов и снижением концентрации ЛПВП по сравнению с носителями аллеля C ($p < 0,05$). Полиморфизм rs328 гена LPL может рассматриваться как генетический маркер повышенного риска развития ХИМ.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, ген LPL, rs328, липопротеинлипаза, полиморфизм, липидный обмен, генетические предикторы.

Annotatsiya. Ushbu maqolada LPL (rs328) genining polimorfizmi bilan miyaning surunkali ishemiyasi (XIM) I–II bosqichlarini rivojlanishi va bemorlarda lipid almashinuvi xususiyatlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganishga qaratilgan tadqiqot natijalari yoritilgan. Tadqiqotga jami 132 kishi jalb etildi, shulardan 66 nafari MSI I–II bosqichli bemorlar va 66 nafari sog‘lom nazorat guruhi a‘zolari edi. rs328 polimorfizmi PCR usuli yordamida genotiplashtirildi hamda qonda lipid profili tahlil qilindi. Aniqlanishicha, G allel tashuvchilarda triglitseridlar darajasi ishonchli ravishda yuqori, yuqori zichlikdagi lipoproteidlar (YZLP) esa past bo‘lib, bu C allel tashuvchilarga nisbatan farq qiladi ($p < 0,05$). LPL genining rs328 polimorfizmi MSI rivojlanish xavfini oshiruvchi genetik marker sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: miya surunkali ishemiyasi, LPL geni, rs328, lipoproteinlipaza, polimorfizm, lipid almashinuvi, genetik prediktorlar.

Abstract. This article presents the results of a study aimed at investigating the association between the LPL gene polymorphism (rs328) and the development of chronic cerebral ischemia (CCI) stages I–II, as well as the characteristics of lipid metabolism in patients. A total of 132 individuals were examined, including 66 patients with CCI stages I–II and 66 healthy controls. Genotyping of rs328 was performed using PCR, and lipid profiles were analyzed. It was established that the presence of the G allele is significantly associated with increased triglyceride levels and reduced HDL concentrations compared to carriers of the C allele ($p < 0.05$). The rs328 polymorphism of the LPL gene may serve as a genetic marker for an increased risk of CCI development.

Keywords: chronic cerebral ischemia, LPL gene, rs328, lipoprotein lipase, polymorphism, lipid metabolism, genetic predictors.

Актуальность Хроническая ишемия мозга (ХИМ) остаётся одной из ведущих причин когнитивных нарушений и сосудистой деменции у лиц среднего и пожилого возраста [1]. Ген липопротеинлипазы (LPL) играет ключевую роль в метаболизме триглицеридов и липопротеидов, обеспечивая гидролиз триглицеридов липопротеинов очень низкой плотности [2,5]. Полиморфизм rs328 (Ser447Ter) гена LPL ассоциирован с изменением активности фермента и нарушением липидного обмена, что может способствовать атерогенезу и сосудистой дисфункции [3,5]. Однако данные о влиянии данного полиморфизма на развитие хронической ишемии мозга ограничены, особенно в популяции Центральной Азии.

Цель исследования. Определить взаимосвязь полиморфизма rs328 гена LPL с показателями липидного обмена и риском развития хронической ишемии мозга I–II стадии.

Материалы и методы. Исследование проведено на выборке 132 человек (50% общей базы данных), включающей 66 пациентов с ХИМ I–II стадии (основная группа, средний возраст $62,4 \pm 5,7$ года) и 66 здоровых добровольцев без признаков сосудистой патологии (контрольная группа, средний возраст $60,1 \pm 6,3$ года).

Диагноз ХИМ устанавливался на основании клинико-неврологических и нейровизуализационных данных (МРТ).

Генотипирование rs328 гена LPL проводилось методом ПЦР с последующим анализом рестрикции. Определялись показатели липидного профиля: общий холестерин (ОХ), триглицериды (ТГ), липопротеины высокой (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП). Статистическая обработка проводилась в программе SPSS 25.0, различия считались значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. В результате проведённого исследования были получены данные, отражающие распределение генотипов и аллелей полиморфного варианта rs328 гена LPL у пациентов с хронической ишемией мозга (ХИМ) и в контрольной группе. Установлено, что генотип GG встречается значительно чаще среди больных ХИМ по сравнению с контрольной выборкой, тогда как частота генотипа CC была выше в группе здоровых лиц (табл. 1). Анализ аллельного распределения показал, что аллель G встречается у пациентов с ХИМ достоверно чаще (21,2%), чем в контрольной группе (11,4%), что подтверждает возможную роль данного полиморфизма в развитии нарушений липидного обмена (табл. 2).

Исследование биохимических показателей продемонстрировало, что носители генотипа GG характеризуются более высоким уровнем триглицеридов ($1,95 \pm 0,22$ ммоль/л) и сниженным уровнем ЛПВП ($1,11 \pm 0,09$ ммоль/л) по сравнению с носителями генотипа CC ($1,43 \pm 0,31$ ммоль/л и $1,38 \pm 0,19$ ммоль/л соответственно, $p < 0,05$) (табл. 3). Эти данные указывают на наличие атерогенных сдвигов липидного профиля у носителей минорного аллеля G, что может способствовать нарушению церебральной микроциркуляции и прогрессированию хронической ишемии мозга.

Таблица 1.

Распределение генотипов rs328 гена LPL у обследованных

Группа	CC	CG	GG	p
ХИМ (n=66)	43 (65,2%)	18 (27,3%)	5 (7,5%)	–
Контроль (n=66)	52 (78,8%)	13 (19,7%)	1 (1,5%)	0,041*

*Примечание: различия достоверны по χ^2 , $p < 0,05$.

В таблице представлено распределение частот генотипов rs328 гена LPL у пациентов с хронической ишемией мозга (ХИМ) и в контрольной группе. Установлено, что у пациентов с ХИМ преобладает генотип CC — 65,2%, тогда как в контрольной группе его частота выше и составляет 78,8%. Гетерозиготный генотип CG встречался у 27,3% пациентов с ХИМ против 19,7% в контроле. Наиболее выраженные различия наблюдались по мутантному генотипу GG, который выявлен у 7,5% пациентов с ХИМ и лишь у 1,5% в контрольной группе. Различия между группами оказались статистически достоверными (χ^2 , $p = 0,041$).

Результаты генетического анализа показали, что аллель G и генотип GG rs328 гена LPL чаще встречаются у пациентов с хронической ишемией мозга, чем у здоровых лиц. Это может

свидетельствовать о возможной ассоциации данной вариации гена с нарушением липидного обмена и повышенным риском развития цереброваскулярных патологий. Генотип СС, напротив, чаще наблюдается в контрольной группе, что позволяет рассматривать его как потенциально защитный вариант.

Таблица 2.

Частота аллелей rs328 гена LPL в исследуемых группах

Аллель	ХИМ (n=132 аллелей)	Контроль (n=132 аллелей)	χ^2	p
С	104 (78,8%)	117 (88,6%)	4,13	0,042*
G	28 (21,2%)	15 (11,4%)	4,13	0,042*

*Примечание: различия достоверны при $p < 0,05$.

В таблице представлена частота встречаемости аллелей rs328 гена *LPL* у пациентов с хронической ишемией мозга (ХИМ) и в контрольной группе. Анализ показал, что аллель С встречается значительно чаще как у пациентов с ХИМ, так и у здоровых лиц, однако его частота ниже в основной группе (78,8%) по сравнению с контролем (88,6%). В то же время аллель G обнаружен у 21,2% пациентов с ХИМ против 11,4% в контрольной группе. Статистический анализ выявил достоверные различия между группами ($\chi^2 = 4,13$; $p = 0,042$).

Полученные данные свидетельствуют о том, что носительство аллеля G rs328 гена *LPL* чаще наблюдается у пациентов с хронической ишемией мозга. Это может указывать на его возможную связь с нарушением липидного обмена и повышенным риском цереброваскулярных заболеваний. Аллель С, напротив, имеет тенденцию к более высокой частоте среди здоровых лиц, что может рассматриваться как фактор генетической устойчивости к развитию ХИМ.

Таблица 3.

Показатели липидного обмена в зависимости от генотипа rs328 LPL

Показатель	СС (n=95)	CG (n=31)	GG (n=6)	p
ОХ, ммоль/л	5,23 ± 0,74	5,48 ± 0,66	5,72 ± 0,81	0,08
ТГ, ммоль/л	1,43 ± 0,31	1,68 ± 0,29	1,95 ± 0,22	0,004*
ЛПВП, ммоль/л	1,38 ± 0,19	1,24 ± 0,14	1,11 ± 0,09	0,001*
ЛПНП, ммоль/л	3,27 ± 0,46	3,41 ± 0,49	3,58 ± 0,52	0,12

В таблице 3 приведены средние значения основных показателей липидного обмена в зависимости от генотипа полиморфизма rs328 гена *LPL*: гомозиготы по «диким» аллелю СС (n=95), гетерозиготы CG (n=31) и гомозиготы по «вариантному» аллелю GG (n=6). Для каждого показателя указаны среднее значение и стандартное отклонение; в последнем столбце приведено p-значение сравнения между группами (ANOVA или Kruskal–Wallis).

Наблюдается постепенное увеличение среднего уровня ОХ от СС (5,23 ± 0,74 ммоль/л) через CG (5,48 ± 0,66) к GG (5,72 ± 0,81), однако различия не достигли статистической значимости ($p = 0,08$).

Явно выражена тенденция к росту уровня ТГ при наличии варианта G: СС — 1,43 ± 0,31 ммоль/л, CG — 1,68 ± 0,29, GG — 1,95 ± 0,22. Различия статистически значимы ($p = 0,004$).

Наблюдается снижение ЛПВП по мере увеличения доли G-аллели: СС — 1,38 ± 0,19 ммоль/л, CG — 1,24 ± 0,14, GG — 1,11 ± 0,09; различия достоверны ($p = 0,001$).

Уровни ЛПНП демонстрируют небольшой рост от СС к GG (3,27 → 3,58 ммоль/л), но различия не статистически значимы ($p = 0,12$).

Результаты показывают ясный и согласованный с биологической ролью *LPL* профиль: носительство варианта G (особенно в гомозиготном состоянии GG) ассоциируется с атерогенным изменением липидного профиля — значимым повышением триглицеридов и снижением ЛПВП. Такое сочетание (высокие ТГ + низкие ЛПВП) известно как фактор повышенного риска атеросклероза и сосудистых событий, поскольку повышенные ТГ способствуют образованию атерогенных ремнантных частиц, а низкий ЛПВП ослабляет обратный транспорт холестерина. Наблюдаемый (но статистически незначимый) тренд к

увеличению общего холестерина и ЛПНП у носителей G дополнительно согласуется с идеей более атерогенного профиля у этой генетической подгруппы.

Важно отметить, что группа GG мала (n=6), поэтому оценки для этой категории менее стабильны и требуют осторожной интерпретации; тем не менее статистическая значимость по ТГ и ЛПВП указывает на реальный эффект аллели G на липидный обмен.

Полиморфизм rs328 гена *LPL*, и, в частности, носительство аллели G, ассоциирован у обследованных с неблагоприятным липидным профилем — значимым повышением триглицеридов и снижением ЛПВП. Такой биохимический фенотип повышает атерогенную нагрузку и может служить механизмом, через который вариация *LPL* повышает риск хронической ишемии мозга. Результаты обосновывают целесообразность дальнейшего изучения rs328 в больших когортах и могут иметь практическое значение для индивидуального риск-стратифицирования и ранней коррекции факторов липидного обмена у носителей G-аллели (диета, физическая активность, фармакокоррекция).

Обсуждение. Полученные данные убедительно показывают, что частота встречаемости аллеля G rs328 гена *LPL* у пациентов с хронической ишемией мозга (ХИМ) достоверно выше, чем у лиц без цереброваскулярной патологии. Это указывает на возможную патогенетическую роль данного полиморфизма в развитии нарушений липидного обмена, которые, в свою очередь, способствуют формированию атеросклеротических изменений сосудов головного мозга [4,7,8].

Функциональное значение rs328 заключается в том, что данный вариант приводит к усиленной активности липопротеинлипазы, нарушающей нормальное равновесие между синтезом и катаболизмом липидов. В результате наблюдается накопление триглицеридов и снижение уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), что соответствует атерогенному типу дислипидемии. Именно такое сочетание липидных изменений является ключевым звеном в патогенезе хронической ишемии мозга — повышенные триглицериды и сниженные ЛПВП ведут к повреждению эндотелия, нарушению микроциркуляции и снижению перфузии в мелких артериолах головного мозга.

Кроме того, у носителей аллеля G вероятно усиление процессов окислительного стресса и воспаления сосудистой стенки, что дополнительно усугубляет ишемические проявления. Эти механизмы согласуются с современными представлениями о роли *LPL* в регуляции липидного обмена и сосудистого гомеостаза.

Таким образом, выявление аллеля G rs328 гена *LPL* можно рассматривать как молекулярно-генетический маркер предрасположенности к атерогенной дислипидемии и хронической ишемии мозга. Генетическое тестирование в сочетании с оценкой липидного профиля позволяет идентифицировать пациентов группы риска и своевременно проводить персонализированные профилактические мероприятия — модификацию диеты, повышение физической активности, а при необходимости — раннюю медикаментозную коррекцию липидного обмена.

В целом, результаты исследования подтверждают значение интеграции молекулярно-генетических данных в клиническую неврологию, что открывает новые возможности для превентивной медицины и индивидуализированного подхода к пациентам с ХИМ.

Заключение. Полиморфизм rs328 гена *LPL* ассоциирован с повышенным риском развития хронической ишемии мозга и неблагоприятным профилем липидного обмена. Генотипирование данного маркера может использоваться для оценки индивидуального генетического риска и формирования персонализированных стратегий профилактики цереброваскулярных нарушений.

Литература

1. Пономаренко И.В. и др. Полиморфизмы генов липидного обмена как факторы риска атеросклероза. *Кардиология*. – 2023. – № 6. – С. 44–50.
2. Файзиев Д.А., Абдуллаева Г.Т. Нарушения липидного обмена при цереброваскулярных заболеваниях. – Ташкент: Медицина, 2021. – 156 с.

3. Шадманова Л.А. Клинико-прогностическое значение гипергомоцистеинемии у больных с хронической ишемией мозга. *Tibbiyotda yangi kun.* - 2023. – 11 (61)- Стр.289-292.
4. Banerjee R., et al. Genetic variants in lipid metabolism and brain ischemia risk: a multi-ethnic study. *BMC Neurology.* – 2023. – Vol. 23. – P. 317.
5. Khalilov N. S., Karimov A. R. Lipid metabolism and cerebral microcirculation disorders in patients with chronic ischemia. *Neurology and Neurosurgery of Uzbekistan.* – 2022. – № 2. – С. 45–52.
6. Mandolini C., et al. Lipoprotein lipase gene polymorphisms and cerebrovascular disease: a systematic review. *Frontiers in Neurology.* – 2023. – Vol. 14. – P. 1124–1132.
7. Shadmanova L.A. Current state of the problem of genotyping for APOE, LPL and MTHFR polymorphisms in chronic cerebral ischemia. *Art of Medicine Scientific Journal.* – 2025.- Vol.-5. – P.50-62.
8. Wu Y., et al. LPL gene variants and their association with ischemic stroke: a meta-analysis. *Gene.* – 2024. – Vol. 904. – P. 147054.
9. Zhou J., et al. Functional impact of LPL rs328 polymorphism on triglyceride metabolism and vascular risk. *Clinica Chimica Acta.* – 2024. – Vol. 566. – P. 118–124.